

Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos de innovación

¿Para qué sirve?

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software, equipos y herramientas que sirven para almacenar, procesar, difundir todo tipo de información con diferentes finalidades, como de formación, educación, organización entre otras. Las TIC ayudan a potenciar los procesos de comunicación y a facilitar la gestión de conocimiento, permiten un mayor uso e intercambio de la información y el conocimiento, y ayuda a interconectar a las personas alrededor del mundo. Algunas TIC de uso común en la agricultura son: telefonía celular, correo electrónico, cámaras digitales, redes sociales, plataformas en línea, radio, canales de televisión, entre otras.

¿Qué se debe hacer?

- Identifique las Tecnologías de Información y Comunicación existentes y disponibles en el territorio para su utilización.
- Verifique el acceso a las TIC que se quieren promover, por parte de los usuarios y el acceso a internet cuando se requiere.
- Promueva la comunicación bidireccional (Web 2.0).
- Escoja la herramienta TIC apropiada con base al entorno y a la actividad que se desea desarrollar.
- Utilice la telefonía celular para coordinar acciones, enviar mensajes y alertas.
- Integre canales tradicionales ya existentes en las comunidades como la radio, cables locales, televisión.
- Promueva el uso y empoderamiento de las TIC, tomando en consideración el costo, acceso y mantenimiento de las mismas.
- Desarrolle capacidades para el uso y empoderamiento de las TIC, por medio de procesos de cierre de brecha digital.
- Genere estrategias diferenciadas de las TIC según el usuario para lograr el uso apropiado de la herramienta.
- Use las TIC para resolver problemas en la agricultura y difundir alternativas de solución.

Figura 1. Capacitación de productores y técnicos en el uso de las TIC.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- FAO-BID (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Banco Interamericano de Desarrollo). 2015. Estrategias, Reformas e Inversiones en los Sistemas de Extensión Rural y Asistencia Técnica en América del Sur. Lima, Perú. 77 p.
- Ramírez, L; Cordero, L. 2007. Gestión del conocimiento en el marco de la transferencia de tecnología agropecuaria. Revista Alcances Tecnológicos 5 (1): 47-54 p.
- Simone *et al.* 2014. Diseño de intervenciones de gestión de conocimiento en la investigación agrícola para el desarrollo: metodologías, experiencias y lecciones aprendidas. Knowledge Management for Development Journal 10 (1): 36-51. Consultado 25 nov. 2015. Disponible en Journal.km4dev.org/journal/index.php/Km4dj/article/view/180/273